

PRIMENA METODE FUNKCIONALNE ANALIZE REZONANCE NA SUDAR VAZDUHOPLOVA IZNAD ZAGREBA

APPLICATION OF THE FUNCTIONAL RESONANCE ANALYSIS METHOD TO THE MID-AIR COLLISION OVER ZAGREB

NAĐA DRMANIĆ¹, FEĐA NETJASOV²

¹ Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, n.drmanic@sf.bg.ac.rs, 0009-0000-6233-0409

² Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, f.netjasov@sf.bg.ac.rs, 0000-0001-8762-8500

Rezime: U ovom radu prikazan je način na koji modelovanje sudara iznad Zagreba, korišćenjem kvalitativne metode funkcionalne analize rezonance (FRAM), doprinosi boljem razumevanju svih ključnih faktora koji su doveli do ovog događaja. Takođe, sprovedena je i procena rizika od sudara u slučaju da su vazduhoplovi bili opremljeni TCAS sistemom, čime se dodatno ističe značaj savremenih tehnoloških rešenja za unapređenje bezbednosti vazdušnog saobraća.

Ključne reči: FRAM, bezbednost vazdušnog saobraćaja, sudar vazduhoplova.

Abstract: This study demonstrates how modeling the mid-air collision over Zagreb through the qualitative Functional Resonance Analysis Method (FRAM) contributes to a deeper understanding of the critical factors that led to the incident. Furthermore, a risk assessment was conducted for a hypothetical scenario in which the aircraft were equipped with a Traffic Collision Avoidance System (TCAS), thereby emphasizing the significance of modern technological solutions in enhancing aviation safety.

Keywords: FRAM, aviation safety, mid-air collision.

1. UVOD

Ljudski faktor je, u vazdušnom saobraćaju, oduvek bio usko povezan sa bezbednošću. Danas se bezbednost često meri njenim odsustvom, beleženjem i analizom kritičnih događaja. Bezbednosni izveštaji uglavnom sadrže podatke o broju i ozbiljnosti nesreća u određenom periodu, ali retko daju stvarnu sliku o stanju bezbednosti u sistemu (Perrot et al., 2019).

Osnovni zadatak sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM – Air Traffic Management) jeste da omogući bezbedno i efikasno kretanje vazduhoplova tokom svih faza njihovih operacija. Sistem kontrole letenja predstavlja jedan od podsistema ATM-a. Usluge kontrole letenja uglavnom pružaju kontrolori letenja, čiji su glavni zadaci sprečavanje sudara primenom odgovarajućih vertikalnih i horizontalnih normi razdvajanja vazduhoplova, izdavanjem pravovremenih odobrenja i instrukcija koje omogućavaju efikasan protok saobraćaja, prilagođavanjem zahteva posada za promenom željenih nivoa i putanja leta, omogućavanjem neprekidnih operacija penjanja i poniranja, kao i smanjenjem vremena zadržavanja vazduhoplova u vazduhu i na zemlji (Netjasov & Babić, 2020).

Sudari u vazduhu predstavljaju kategoriju vazduhoplovnih nesreća koje, iako retke, imaju katastrofalne posledice i zahtevaju naprednu sistemsku analizu. Razvoj metode funkcionalne analize rezonance (FRAM – Functional Resonance Analysis Method) proistekao je iz uočenih ograničenja tradicionalnih determinističkih i probabilističkih pristupa u razumevanju ponašanja složenih sistema i njihove bezbednosti. FRAM metoda analizom radnih procesa i funkcija prikazuje način na koji se posao svakodnevno obavlja a ne zamišljeni ili idealizovani način rada (Hollnagel, 2012). FRAM je metoda za modelovanje složenih socio-tehničkih sistema, stoga, model dobijen FRAM analizom može poslužiti kao osnova za bolje razumevanje složenih bezbednosno-kritičnih sistema poput ATM-a.

2. METODA FUNKCIONALNE ANALIZE REZONANCE

Metoda funkcionalne analize rezonance je grafička metoda koja pruža prikaz odvijanja nekog procesa kroz više različitih funkcija i aktivnosti. Model dobijen primenom FRAM-a predstavlja opis funkcija koje su potrebne kako bi se određena aktivnost izvršila. Opisi funkcija omogućavaju analizu međusobnog uticaja i zavisnosti funkcija koje čine sistem i sagledavanje slučajeva kada potencijalne međuzavisnosti, u određenim okolnostima, mogu postati stvarne (Hollnagel, 2012, 2018).

FRAM se zasniva na 4 osnovna principa (Hollnagel, 2018):

- **Princip ekvivalentnosti uspeha i neuspeha.** FRAM prepoznaje da se stvari odvijaju ispravno i pogrešno na suštinski isti način. Razlika u ishodima ne znači nužno da su i osnovni procesi različiti.
- **Princip približnih prilagođavanja.** Mnogi socio-tehnički sistemi su suviše složeni da bi se mogli potpuno predvideti i kontrolisati. Varijabilnost u radu pojedinaca, timova i organizacija omogućava da sistem funkcionise kako treba, ali je istovremeno i razlog zbog kojeg ponekad dolazi do problema ili otkaza u sistemu.
- **Princip emergencije.** Varijabilnost koja se javlja u okviru više funkcija može se kombinovati na neočekivane načine, što dovodi do posledica koje su nesrazmerno velike.
- **Princip funkcionalne resonance.** Varijabilnosti različitih funkcija povremeno mogu da proizvedu rezonancu, tj. da se međusobno pojačavaju, čime varijabilnost jedne funkcije može postati neuobičajeno visoka.

Prvi korak u modelovanju nekog sistema korišćenjem FRAM metode je definisanje funkcija koje su neophodne za svakodnevno funkcionisanje sistema i opisivanje ključnih aspekata funkcija koji su neophodni za njihovo izvršenje. Svaka funkcija može biti opisana kroz šest aspekata (Hollnagel, 2012, 2018):

- **Ulaz (Input):** Stavke koje se obrađuju unutar funkcije.
- **Izlaz (Output):** Rezultat koji funkcija proizvodi.
- **Preduslov (Precondition):** Uslovi koji moraju biti ispunjeni pre nego što funkcija počne da se izvršava.
- **Resursi (Resources):** Stavke koje se troše tokom procesa izvršenja funkcije ili bez kojih funkcija ne može biti izvršena (ali ne nužno i započeta).
- **Vreme (Time):** Vremensko ograničenje u okviru kojeg funkcija mora da se izvrši.
- **Kontrola (Control):** Načini na koje se izvršenje funkcije nadgleda i reguliše.

Da bi FRAM model bio potpun, svaki opisani aspekt funkcije mora biti povezan sa nekom drugom funkcijom. Dakle, ako funkcija ima izlaz, taj izlaz mora biti povezan sa drugom funkcijom, bilo kao ulaz, preduslov, resurs, kontrola ili vreme.

Analiza sistema predstavlja drugi deo primene ove metode. Cilj analize je da se okarakteriše i analizira potencijalna varijabilnost svih relevantnih funkcija i njihova međusobna zavisnost, samim tim stvarajući potpuniju sliku o varijabilnosti čitavog sistema (Hollnagel, 2018).

3. PRIMENA FRAM-A NA SUDAR IZNAD ZAGREBA

3.1. Informacije o nesreći

Sudar vazduhoplova BE 476 i JP 550 dogodio se 10. septembra 1976. godine, iznad Zagreba, u blizini Vrboveca, u 10.14'41'' po lokalnom vremenu. Let Bealine 476 British Airways-a avionom Trident Three (T-3) prevezio je, redovnom linijom, 54 putnika i 9 članova posade sa aerodroma Heathrow, London ka Istanbulu, dok je let JP 550 Inex Adria-e avionom DC-9 prevezio 108 turista od Splita do Kelna (Accidents Investigation Branch, 1982).

Vazduhoplov Trident Three je poleteo sa aerodroma Heathrow u 08.32 i kontakt sa "gornjim" sektorom kontrole letenja u Zagrebu uspostavio u 10.04'12''. Nakon toga, više nije stupao u kontakt sa kontrolom letenja. U trenutku sudara, Trident Three je leteo na FL 330, brzinom od 295 Kts.

DC-9 je poleteo sa aerodroma Split u 09.48. Nakon otprilike 18 minuta od poletanja, DC-9 dostiže FL 220 pri kursu 359 i brzini od 316 Kts, i traži odobrenje kontrolora "srednjeg" sektora (*Middle Sector*) za penjanje na veću visinu. Kontrolor saopštava da su FL 310, FL 330 i FL 280 zauzeti i nudi penjanje na FL 350, na šta pilot Inex Adria-e pristaje. U 10.12'03'' JP 550 javlja prelet FL 310 i dobija instrukciju da pređe na frekvenciju gornjeg sektora. Od poslednje komunikacije sa kontrolorom srednjeg sektora do stupanja JP 550 u komunikaciju sa gornjim sektorom u 10.14'04'' prošlo je 1 minut i 52 sekunde, zbog zauzetosti radio veze na frekvenciji 134.45 MHz. U 10.14'04'' pilot JP 550 uspostavlja kontakt sa gornjim sektorom. Ovo je ujedno bila i poslednja komunikacija između JP 550 i kontrole letenja Zagreb.

U trenutku sudara DC-9 se nalazio u horizontalnom letu na FL 330 pri brzini od 261 Kts. U 10.15'06'' kontrola letenja Zagreb je pokušala da stupi u kontakt sa posadom leta BE 476 kako bi potvrdili prelet

Našica. Posada se nije javila jer se u ovom trenutku sudar JP 550 i BE 476 već dogodio (Accidents Investigation Branch, 1982).

3.2. Definisane funkcije i analiza FRAM modela udesa

FRAM metoda je do sada već našla primenu u analizi sudara vazduhoplova, gde se pokazala kao korisna metoda za bolje razumevanje veza između funkcija sistema i njihovih varijabilnosti (De Carvalho, 2011). U slučaju udesa iznad Zagreba osnovne funkcije definisane su kao osnovni radni zadaci kontrole letenja u gornjem sektoru (u nastavku „UPP” sektor). Osnovne funkcije i opis njihovih aspekata dati su u Tabeli 1.

Tabela 1: Osnovne funkcije i opisi njihovih aspekata

Funkcija	I	O	P	C	R	T
Identifikacija vazduhoplova u UPP sektoru	Vazduhoplov je ušao u UPP sektor	Vazduhoplov je identifikovan	Pilot se javio kontroloru pri ulasku u sektor	/	/	Što pre (as soon as possible)
Monitorisanje vazdušnog prostora u UPP sektoru	Vazduhoplov je identifikovan	Kontrolor monitoriše saobraćaj u UPP sektoru	/	Znanje i iskustvo kontrolora; radarski prikaz; poštovanje procedura	Dovoljan broj kontrolora u sektoru	Sve vreme
Detekcija konflikta	Kontrolor monitoriše saobraćaj u UPP sektoru	Konflikt je detektovan	/	Potvrda flight level-a od strane pilota	/	/

Da bi kontrolor na dužnosti mogao da vrši monitorisanje vazdušnog prostora u svojoj nadležnosti neophodno je da najpre identifikuje vazduhoplov po ulasku u sektor, kako bi pratio parametre leta i kretanje vazduhoplova, a samim tim i imao mogućnost da pravovremeno detektuje moguće konflikte sa drugim vazduhoplovima i reaguje u skladu sa time (Slika 1).

Slika 1: Vizuelni prikaz osnovnih funkcija FRAM modela

U slučaju udesa iznad Zagreba, sam prelazak vazduhoplova iz srednjeg u gornji sektor nije bio adekvatno i jasno koordinisan između kontrolora koji su tog dana bili na dužnosti. Standardna procedura koordinacije prelaska vazduhoplova iz jednog u drugi sektor podrazumeva telefonski razgovor između kontrolora, kako bi komunikacija bila dokumentovana (snimljena), međutim, kako je glavni kontrolor gornjeg sektora tog dana radio sam, bio je zauzet komunikacijom sa vazduhoplovima u vazdušnom prostoru njegove nadležnosti. Iz tog razloga je asistent kontrolor srednjeg sektora (u nastavku „MID” sektor) prišao Tasiću i prstom pokazao na poziciju JP 550 na radaru i zatražio odobrenje za penjanje na FL 350. Po njegovim rečima Tasić je odobrio penjanje JP 550 na FL 350, međutim, kontrolor gornjeg sektora, Gradimir Tasić, tvrdi kako mu je asistent kontrolor srednjeg sektora samo pokazao na neki vazduhoplov u blizini Kostajnice. Takođe, kako je, po planu leta, JP 550 trebao da leti na FL 310 koji je u nadležnosti srednjeg sektora, strip za gornji sektor nije bio unapred pripremljen kao što procedure nalažu. JP 550 je po ulasku u gornji sektor kontrole letenja pokušavao da stupi u kontakt sa kontrolorom Tasićem tokom 1 minuta i 52 sekunde. Preslušavanjem audio snimaka je ustanovljeno da je pilot JP 550 imao priliku da se javi kontroloru gornjeg sektora u nekoj od 4 pauze u komunikaciji sa drugim vazduhoplovima, u ukupnom trajanju od 31 sekund (prva pauza – 5s; druga pauza – 6s; treća pauza – 13s; četvrta pauza – 7s).

U Tabeli 2 dat je prikaz funkcija koje su neophodne za ispunjenje gore navedenih osnovnih funkcija, a to su: „Kontrola kapaciteta u UPP sektoru kontrole letenja“, „Koordinacija kontrolora MID i UPP sektora“, „Prelazak vazduhoplova iz MID u UPP sektor“ i „Javljanje pilota kontroloru pri ulasku u sektor“.

Tabela 2: Funkcije FRAM modela udesa iznad Zagreba

Funkcija	I	O	P	C	R	T
Kontrola kapaciteta u UPP sektoru kontrole letenja	/	Dovoljan broj kontrolora po sektoru	/	Prijavljivanje kašnjenja/odsutnosti	/	Sve vreme
Koordinacija kontrolora MID i UPP sektora	Zahtev za penjanje na FL350	UPP kontrolor obavešten o vazduhoplovu	Dovoljan broj kontrolora po sektoru	/	/	Što pre
Prelazak vazduhoplova iz MID u UPP sektor	Odobrenje za penjanje na FL350	Vazduhoplov je ušao u UPP sektor	UPP kontrolor obavešten o vazduhoplovu; Formiran strip za UPP sektor	Znanje i iskustvo kontrolora; komunikacija kontrolora i pilota; poštovanje procedura	/	/
Javljanje pilota kontroloru pri ulasku u sektor	Vazduhoplov je ušao u UPP sektor	Pilot se javio kontroloru po ulasku u UPP sektor	Slobodna radio-frekvencija	/	/	Što pre

Prilikom komunikacije kontrolora gornjeg sektora i pilota BE 476 u koju su stupili u 10.04'12", ustanovljeno je da se očitana visina na radaru i usmeno preneti informacija o visini od strane pilota nisu poklapale. Procedura nalaže da u tom slučaju kontrolor mora zatražiti ponovno očitavanje visine, kako bi mogao neometano da vrši funkciju detekcije konflikata. U ovom slučaju, kontrolor je zanemario procedure i oslonio se na podatak dobijen sa radara koji je očitavao FL 332 ili FL 335, dok je pilot tvrdio da leti na FL 330. Neposredno pre udesa, kontrolor gornjeg sektora je verovao da se BE 476 nalazi na FL 335 i to i preneo pilotu JP 550 uz instrukciju da zadrži visinu od tačno 33000 ft.

Letačka posada BE 476 je, prilikom poslednje komunikacije JP 550 sa kontrolorom gornjeg sektora, mogla da čuje na kojoj visini i u kom pravcu JP 550 leti, pre nego što je kontrolor gornjeg sektora prešao na komunikaciju na srpskohrvatskom jeziku, time kršeći proceduru. Takođe analizom i ispitivanjima sudara ustanovljeno je da su oba vazduhoplova mogla da vide jedan drugi u poslednjih 32 sekunde pre udesa. U to vreme na vazduhoplovima nije bio ugrađen TCAS sistem koji bi pilotima dao instrukcije ka izbegavanju udesa. U Tabeli 3 i na Slici 2 dati su opisi aspekata funkcija „Pratiti komunikaciju na frekvenciji iz kokpita“, „Osmatrati nebo iz kokpita“ i „Preduzeti akcije ka izbegavanju sudara u vazduhu“.

Slika 2: Vizuelni prikaz funkcija FRAM modela sudara

Tabela 3: Funkcije FRAM modela sudara i njihovi aspekti

Funkcija	I	O	P	C	R	T
Pratiti komunikaciju na frekvenciji iz kokpita	Vazduhoplov je ušao u UPP sektor	Oslušnuta informacija o postojanju vazduhoplova na istom FL	Pojačan zvuk u kokpitu; Komunikacija na engleskom	Znanje i iskustvo pilota; Poštovanje procedura	Fokus pilota	Sve vreme
Osmatrati nebo iz kokpita	Let je započet	Uočen vazduhoplov na istom FL	Dobri vremenski uslovi	/	Fokus pilota	Sve vreme
Preduzeti akcije ka izbegavanju sudara u vazduhu	Konflikt je detektovan; Oslušnuta informacija o postojanju vazduhoplova na istom FL; Uočen vazduhoplov na istom FL	Konflikt je detektovan	/	Znanje i veštine pilota; Znanje i veštine kontrolora; Procedure	/	Što pre

3.3. Zaključak analize nesreće

Analizom FRAM modela udesa iznad Zagreba ustanovljeno je da je najveću varijabilnost osnovnih funkcija izazvalo nepoštovanje procedura od strane svih uključenih strana, kao i neadekvatna koordinacija između kontrolora letenja srednjeg i gornjeg sektora. Ključni faktor koji je uticao na ishod koordinacije a kasnije i detekcije konflikta jeste preveliko opterećenje kontrolora gornjeg sektora prouzrokovano neadekvatnom kontrolom kapaciteta i opterećenja u oblasnom centru kontrole letenja Zagreb. Mogućnost kontrolora da se prilagode nesvakidašnjim situacijama i da na taj način ispoljavaju varijabilnost, u većini slučajeva predstavlja prednost i ono što ih razdvaja od mašina. Sa druge strane, FRAM nam pokazuje kako upravo ta varijabilnost ponekad može dovesti do neželjenih ili katastrofalnih ishoda.

- Preporuke za ublažavanje varijabilnosti funkcija proistekle iz prethodne analize, jesu:
- Osigurati da u svakom trenutku na random mestu bude potreban broj kontrolora.
- Ravnomerno rasporediti radno opterećenje kontrolora adekvatnim rasporedom smena, otvaranjem novih sektora u skladu sa potražnjom, i dr.
- Redovna provera opreme i radio-navigacionih sredstava.
- Unapređenje procedura na osnovu bezbednosnih analiza sistema.
- Redovne obuke koje će zaposlenima osvežiti pamćenje o procedurama i njihovoj važnosti za bezbedno odvijanje vazdušnog saobraćaja.

3.4. Prediktivna analiza TCAS sistema

U slučaju sudara iznad Zagreba, postojanje TCAS sistema je moglo da spreči sudar dva vazduhoplova, iz tog razloga značajno je uraditi procenu rizika u slučaju da su vazduhoplovi JP 550 i BE 476 bili opremljeni TCAS-om. U slučaju sudara iznad Zagreba, TCAS bi izdao TA (Traffic Advisory) upozorenje između 48 i 35 sekundi pre sudara. Tokom tog vremena postojala je mogućnost da posade vazduhoplova stupe u kontakt sa kontrolorom Tasićem, u jednoj od pauza kada je frekvencija bila slobodna (ukupno 31 sekunda), i prenesu mu informaciju o dobijenom upozorenju. To bi kontroloru dalo dodatno vreme da uoči konflikt i izda odgovarajuće instrukcije. Međutim, postoji i mogućnost da, pre nego što se takva komunikacija realizuje, TCAS već izda RA (Resolution Advisory), oko 20 sekundi pre sudara, čime bi piloti bili obavezni da slede instrukcije koje je izdao TCAS bez obzira na instrukcije kontrolora. Takođe, oba vazduhoplova su bila vidljiva jedan drugom 32 sekunde pre udesa. Po prijemu TA upozorenja, tokom obavezne vizuelne provere, postoji verovatnoća da bi makar jedan pilot uočio drugi avion i reagovao u skladu sa sopstvenim znanjem i iskustvom, pod uslovom da TCAS u tom trenutku još nije izdao RA.

Iako TCAS predstavlja naprednu tehnologiju za izbegavanje sudara u vazduhu i vrlo verovatno bi sprečio sudar iznad Zagreba, treba uzeti u obzir da se samo preduzimanje neophodnih akcija na kraju svodi na posadu vazduhoplova. Konflikt u vazduhu je izuzetno stresna situacija kako za posadu vazduhoplova tako i za kontrolora, pa se pri proceni rizika mora uzeti u obzir i ljudski faktor. Slika 3 predstavlja šematski prikaz ovih FRAM funkcija i njihovih aspekata.

Preporuke za smanjenje procenjenog rizika primene TCAS sistema uključuju:

- Češće i detaljnije obuke vezane za funkciju TCAS sistema na vazduhoplovu, njegov način rada i procedure koje prate njegovu pravilnu upotrebu, kako za posadu vazduhoplova tako i za kontrolore letenja.
- Uvođenje procedura i sistema koji bi omogućili automatski prikaz upozorenja o aktiviranom TCAS-u na ekranu kontrolora letenja u čijoj su nadležnosti vazduhoplovi u konfliktu.

- Automatizacija izvršenja instrukcija TCAS-a u budućnosti, kada (i ukoliko) tehnologija i bezbednosni standardi to dozvole.

Slika 3: Funkcije FRAM-a nakon izdavanja TCAS upozorenja

4. ZAKLJUČAK

Primena metode funkcionalne analize rezonance na sudar iznad Zagreba pokazala se kao značajna za razumevanje kompleksnosti i varijabilnosti sistema upravljanja vazдушnim saobraćajem. FRAM metoda omogućava sagledavanje sistema kao dinamičke celine, gde se funkcije međusobno povezuju i utiču jedna na drugu, a ne kao skup izolovanih elemenata. Ovakav pristup je posebno koristan za identifikaciju potencijalnih izvora varijabilnosti, koji u određenim okolnostima mogu dovesti do kritičnih situacija.

ATM sistemi su inherentno kompleksni, jer uključuju tehničke sisteme, procedure i ljudski faktor, koji su podložni promenama i prilagođavanju u realnom vremenu. Varijabilnost u ovim sistemima može biti uzrokovana različitim faktorima, poput vremenskih uslova, radnog opterećenja kontrolora letenja ili nepredviđenih situacija u komunikaciji između uključenih strana. FRAM metoda pomaže da se ove varijacije ne posmatraju kao greške, već kao prirodni deo sistema koji treba razumeti i adekvatno upravljati njime. Primena ove metode pružila je dublji uvid u način na koji ATM sistemi funkcionišu i kako svakodnevne varijacije mogu eskalirati i dovesti do neželjenih ishoda. Primena ove metode doprinosi unapređenju bezbednosti vazdušnog saobraćaja i smanjenju verovatnoće pojave sličnih nesreća u budućnosti.

LITERATURA

- Hollnagel, E. (2012). *FRAM, the functional resonance analysis method: modelling complex socio-technical systems*. Surrey: Ashgate.
- Netjasov, F., & Babić, O. (2020). *Kontrola Letenja* (III izdanje). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet.
- Accidents Investigation Branch. (1982). *Report on the collision in the Zagreb area, Yugoslavia, on 10 September 1976*.
- De Carvalho, P. V. R. (2011). The use of Functional Resonance Analysis Method (FRAM) in a mid-air collision to understand some characteristics of the air traffic management system resilience. *Reliability Engineering and System Safety*. 96(11), 1482-1498. <https://doi.org/10.1016/j.res.2011.05.009>
- Perott, A., Schader, N. T., Leonhardt, J., & Licu, T. (2019). *Human Factors Integration in ATM System Design*. EUROCONTROL
- Hollnagel, E. (2018). *Functional Resonance Analysis Method and Manual (Version 2)*. Cambrensis (<http://functionalresonance.com>)